

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

VOLUME I, ISSUE 10

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

IMFAKTOR

OCTOBER | 2023

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 10-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-10

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-10

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 10 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-10>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов Ойбек Ғ.

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Таҳририят аъзолари:

1. Юсупова Хабиба Ирискуловна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
2. Олимов Лазиз Ярашович – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
3. Элов Зиёдулло Сатторович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
4. Ганжиев Феруз Фурқатович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
5. Мусаева Мухаббат Эшбаевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
6. Умаров Баҳром Норбоевич – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
7. Орипова Раънохон Иброхимовна – педагогика фанлари номзоди, доцент
8. Ўринова Феруза Ўлжаевна – педагогика фанлари номзоди, доцент
9. Ниёзова Лутфия Худайбергандовна – дефектолог - эксперт
10. Салиева Дилором Абдуллаевна – психология фанлари номзоди
11. Останов Шухрат Шарифович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
12. Рустамов Шавкат Шухратович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
13. Халлокова Максудахон Эргашевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
14. Исмаилова Раъно Нураевна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
15. Саримова Дилдора Соаталиевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
16. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
17. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
18. Худайбергандов Шухрат Шавкат ўғли – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
19. Исматова Дилафруз Тўймуратовна – психология ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 2022 йил 22 декабрь кунини **№ 054834**-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 8.2** “**импакт-фактор**” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади**.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

XUDAYBERGANOV Shuhrat Shavkat o'g'li

*Urganch davlat pedagogika instituti
magistratura bo'limi boshlig'i*

*"Maktabgacha ta'lim metodikasi" kafedrası dotsenti,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)*

(Xorazm viloyati, Urganch shahri)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10026686>

TALABA-YOSHLAR ONGIGA AKADEMIK ERKINLIK G'OYASINI SINGDIRISHNING IJTIMOY-PEDAGOGIK ASOSLARI (QOZOG'ISTON UNIVERSITETLARI MISOLIDA)

ANNOTATSIYA

Asosiy mezon sifatida universitetning akademik erkinligini ta'minlash muhimligini aniqlash, uning yanada rivojlanishi va raqobatbardoshligi, akademik darajasiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash, hozirgi bosqichda Qozog'istonda universitetlar erkinligi. Ushbu maqolada Qozog'iston qonunchiligini tahlil qilish misolida universitetning akademik erkinligiga davlatning ta'sirini cheklash bo'yicha takliflar, universitetning raqobatbardoshligini oshirish va o'z-o'zini rivojlantirish uchun akademik erkinlikni ta'minlash zarurati belgilandi, akademik erkinlik darajasining pasayishiga ta'sir qiluvchi salbiy omillar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: akademik erkinlik, akademik halollik, akademik erkinlikni tadbiiq qilish bosqichlari, akademik erkinlik g'oyasining ijtimoiy-pedagogik asoslari, shartnoma va kelishuv, muvoffaqiyat kaliti, moliyaviy mustaqillik, talaba erkinligi, tarbiyaviy asoslar, universitetlarning raqobatbardoshligi.

ИДЕЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ В СОЗНАНИИ СТУДЕНТОВ-МОЛОДЕЖИ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АССИМИЛЯЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ВУЗОВ КАЗАХСТАНА)

АННОТАЦИЯ

Определение важности обеспечения академической свободы вуза как основного критерия, определяющего его дальнейшее развитие и конкурентоспособность, определение факторов, влияющих на академический уровень свободы вузов Казахстана на современном этапе. В данной статье на примере анализа законодательства Казахстана предложения по ограничению влияния государства на академическую свободу вуза, необходимость обеспечения академической свободы для повышения конкурентоспособности вуза и саморазвития, выявлено негативное влияние на снижение уровня академической свободы факторов.

Ключевые слова: академическая свобода, академическая честность, этапы реализации академической свободы, социально-педагогические основы идеи академической свободы, договор и соглашение, залог успеха, финансовая независимость, студенческая свобода, образовательные основы, конкурентоспособность вузов.

THE IDEA OF ACADEMIC FREEDOM IN THE MIND OF STUDENT-YOUTH SOCIO-PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF ABSORPTION (ON THE EXAMPLE OF KAZAKH UNIVERSITIES)

ANNOTATION

Determining the importance of ensuring the academic freedom of the university as the main criterion, determining its further development and competitiveness, determining the factors affecting the academic level Freedom of universities in Kazakhstan at the current stage. In this article, on the example of the analysis of the legislation of Kazakhstan, proposals to limit the influence of the state on the academic freedom of the university, the need to ensure academic freedom to increase the competitiveness of the university and self-development, the negative impact on the decrease in the level of academic freedom were determined. factors are considered.

Key words: academic freedom, academic honesty, stages of implementation of academic freedom, socio-pedagogical foundations of the idea of academic freedom, contract and agreement, key to success, financial independence, student freedom, educational foundations, competitiveness of universities.

Universitetning ta'lim tizimiga qo'yiladigan zamonaviy talablarga eng yaxshi javob berish qobiliyatining asosiy elementi akademik erkinlik va davlatdan avtonomiya olish imkoniyatidir.

Agar akademik erkinlik institutining rivojlanish tarixiga murojaat qiladigan bo'lsak, shuni ta'kidlash mumkinki, universitetlar ko'pincha tashqi institutlar bilan nizolarga kirishishlari kerak edi.

Akademik erkinlikning atributlaridan biri Germaniya, AQSh shartnomalarning maxsus tizimidir. Professorlarni yo'llash uchun: ular ochiq gapirganliklari yoki boshqa mavzular bo'yicha qarashlari uchun ishdan bo'shatilmaydilar, chunki ular akademik hamjamiyat tomonidan himoyalangan.

Vaqt o'tishi bilan akademik erkinlikning ta'rifi o'zgartirildi, kengayuvchi yoki toraytiruvchi talqinga duchor bo'ldi.

Hozirgi bosqichda ba'zan akademik erkinlik yordamning har qanday ko'rinishi sifatida qabul qilinadi:

- samarali o'qitish va tadqiqot, shu jumladan, universitetni boshqarish jarayoniga professor-o'qituvchilarni keng jalb etish, oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirish kanallarini kengaytirish, o'quv xonalari va laboratoriyalarni zamonaviy jihozlar bilan jihozlash. *"Akademik erkinlik"* tushunchasi muvaffaqiyatga erishish uchun zarur omillarning mavjudligi sifatida qabul qilinadi universitetning faoliyati.

Biroq, ko'p universitetlar akademik erkinlikka tegishli deb da'vo qilsalar ham, aslida cheklaydilar, o'quv dasturlari mazmuni, o'rganilayotgan materialning mavzularini berish, ma'lum bir narsaga yo'l qo'ymaydi.

Akademik erkinlik bilan bog'liq savollar, boshqa tomondan, bilimlarni o'zgartirishni nazorat qilish, ularni Internet orqali tarqatishning zamonaviy imkoniyatlarini hisobga olgan holda, muammoni keltirib chiqaradigan masofaviy ta'lim yangi innovatsion bilimlar uchun intellektual mulkni himoya qilish [1].

Bir narsa aniq, bugungi kunda akademik erkinlik oliy toifali universitet faoliyati uchun zarur shart. Akademik erkinlikning yuqori darajasi asosiy ko'rsatkichlardan biridir.

Universitetning yuqori darajadagi akademik erkinlik darajasi uning yuqori darajadagi ilmiy tadqiqotlarini rag'batlantiradi, fikr va mulohazalarni ifodalaydi.

Akademik erkinlikka ega bo'lish zamonaviy oliy ta'limning asosiy qadriyatidir.

Jamiyat rivojlanishining hozirgi bosqichida oliy ta'lim va uning o'zgarishi asosiy omillarga ta'sir qiladi:

- tijoratlashtirish, ommaviy xarakter, mavjudlik va h.k.

Akademik erkinlik shartnoma va kelishuvlar tizimi orqali professor sifatida ishlash huquqini kafolatlaydi.

Shu bilan birga, e'tiborga olish kerak bo'lgan muhim omil akademik erkinlik universitetning qanday boshqarilishi, uning yetarli darajada moliyalashtirilganligi muhim emas. (Buning mohiyati shundaki akademik erkinlik professorning imtiyozi emas universitetni boshqarishda ishtirok etishi, iloji bo'lsa, boshqaruv masalalari bo'yicha o'z fikrini bildirishi.)

Universitetlar tarkibi mahsuldorlik va samaradorlikni berishga majburdir, uning ishini baholash va tartiblash kerak, ammo agar salbiy natijalar bo'lsa, ishdan bo'shatishgacha bo'lgan ma'muriy choralarni qo'llash kerak, tabiiyki, puxta mansabdor shaxsdan keyin.

Bugungi kunda akademik erkinlikdagi cheklovlar ko'plab mamlakatlardagi universitetlarga xosdir.

Talabalarning umumiy soni to'g'risida qaror qabul qilish va qabul mezonlarini belgilash qobiliyati institutsional avtonomiyaning asosiy jihatlaridir. O'qish joylari soni muhim ahamiyatga ega universitet profili va moliyasi uchun ahamiyatli va tanlov imkoniyati talaba qiziqishlari sifati va mosligini ta'minlashga katta hissa qo'shadi.

Inson resurslarini boshqarish, shu jumladan ishga qabul qilish, ish haqi, ishdan bo'shatish va rag'batlantirish. Universitetlarda bo'lishi kerak eng munosib va malakali ishga qodir o'qituvchilar va ma'muriy xodimlar tashqi retseptlarsiz yoki aralashuvisiz.

Moliyaviy avtonomiya qobiliyatni anglatadi:

-universitet o'z mablag'larini mustaqil ravishda boshqarishi mumkin uning byudjetini ajratadi.

-universitetning ichki moliyaviy masalalari bo'yicha erkin qaror qabul qilish qobiliyati. Bu qobiliyat o'z mablag'larini mustaqil boshqarish imkonini beradi.

Yevropa va jahonning boshqa yetakchi universitetlari tajribasini o'rganish shuni ta'kidlash imkonini beradiki, ularning akademik erkinlikka sodiqlik amaliyoti Qozog'iston oliy ta'lim muassasalari tizimini o'zgartirishda javob topadi.

Boloniya jarayoni tamoyillari bo'yicha ta'limning sobiq chiziqli tizimidan kredit amaliyotiga o'tish usullari alohida qiziqish uyg'otadi. Qozog'iston ta'lim siyosati Boloniya jarayonining ustuvor yo'nalishlariga asoslanadi va ta'minlashga qaratilgan orqali yuqori sifatli ta'lim kafolatlanadi.

Qozog'iston oliy ta'lim tizimi jahon tendensiyalari, jarayonga mos ravishda ishonch bilan rivojlanmoqda, akademik erkinlik haqiqiy atributga aylanmoqda ta'lim jarayoni, Qozog'iston rivojlanishiga turtki bo'lmoqda.

Akademik erkinlikni rivojlantirishni cheklovchi omillar milliy darajada oliy va oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim sohasidagi qonunchilikdagi muntazam o'zgarishlar, shuningdek, ta'limni massivlashtirish va utilitarizatsiya qilishning global tendentsiyasidir.

Qozog'iston jamiyati, qozoq mentalitetini hisobga olgan holda, akademik erkinlikni ko'pincha qabul qiladi [2].

Biz uchun hozirgi vaqtda ta'lim dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish bilan bog'liq masalalar juda dolzarbdir, chunki ular orqali universitetning o'zini namoyon qilishini aktuallashtiradi va ta'lim dasturlari, ularning mashhurligi va sifati ta'lim xizmatlari iste'molchilari uchun universitetning jozibadorligini ta'minlaydi.

Quyida biz ta'lim dasturlarini ochish jarayonida duch kelgan akademik erkinlikni cheklashning bir qator misollarini keltiramiz:

1. Qozog'iston Respublikasi oliy va oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim mutaxassisliklari tasniflagichi hisoblanadi, yangi ta'lim ochishda cheklovchi mehnat bozorini ta'minlash dasturlari.

2. Klassifikatorning mavjudligi protsedura bilan bog'liq ta'lim dasturlarini (mutaxassisliklarini) litsenziyalash. Bizning fikrimizcha, ta'lim faoliyati litsenziyalanishi kerak. Lekin ta'lim dasturlari jamoatchilik tomonidan tan olinishi - akkreditatsiyadan o'tishi kerak.

3. Davlat ta'lim standartlari va namunaviy o'quv dasturlari ham ta'limni amalga oshirishda universitetlarning akademik erkinligiga to'sqinlik qiladi, dasturlari va talabalar tomonidan individual ta'lim traektoriyasini shakllantirish.

4. Bakalavriat, magistratura, doktoranturaning ta'lim dasturlariga qabul qilish tartibi. Universitetlar, hatto xususiy universitetlar ham ta'lim dasturlari uchun abituriyentlarni tanlash mezonlarini mustaqil ravishda belgilash huquqidan mahrum.

5. Talabalar kontingentini aniqlash masalalarida universitetning akademik erkinligini cheklash Tashkilotlar faoliyatining namunaviy qoidalarida belgilangan.

tegishli turdagi shakllanishlar, xususan "Talabalarning qisqartirilgan kontingenti aniqlandi: kunduzgi, kechki va yarim vaqtda ularning soni asosida ta'lim shakllari tashkillashtiriladi."

Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra kelgusi yillarda talabalar kontingentining ko'payishi birinchi navbatda kattalar hisobidan sodir bo'lishi mumkin, ish joyida sirdan o'qitilishi kerak bo'lgan iqtisodiy faol aholi va masofaviy texnologiyalardan foydalanish munosabati bilan oliy o'quv yurtlaridan o'qishga kirishdagi cheklovni olib tashlash kerak.

Qozog'iston oliy ta'lim tizimi jahon tendensiyalari, jarayonga mos ravishda ishonch bilan rivojlanmoqda, akademik erkinlik haqiqiy atributga aylanmoqda ta'lim jarayoni, Qozog'iston rivojlanishiga turtki bo'lmoqda.

Akademik erkinlikni rivojlantirishni cheklovchi omillar milliy darajada oliy va oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim sohasidagi qonunchilikdagi muntazam o'zgarishlar, shuningdek, ta'limni massivlashtirish va utilitarizatsiya qilishning global tendentsiyasidir [3].

Qozog'iston jamiyati, qozoq mentalitetini hisobga olgan holda, akademik erkinlikni ko'pincha qabul qiladi.

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, bozor iqtisodiyoti, ta'limdagi raqobat muhiti, jamiyatda e'tirof etishning o'zi yetarli. Ta'lim sifatini oshirish, universitetlarning mas'uliyati va o'zini-o'zi rivojlantirishni rag'batlantirish. Bunday sharoitlarda akademik erkinlik, universitetning ijro etuvchi organning ortiqcha aralashuvidan mustaqilligi muvaffaqiyatli faoliyat yuritishining kafolati hisoblanadi.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Европейский опыт формирования общего понимания содержания квалификаций и структур степеней // <http://www.edst.msu.ru/conf/docs/europe.doc>
2. Г.К. Ахметова, Г.Н. Паршина, А.К. Мынбаева, А.М. Алыбаева.-Методология идентификации образовательных программ, Алматы: Қазақ университеті, 2009. - 44с.
3. Постановление правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 г №1080 «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов образования соответствующих уровней образования».
4. www.google.uz

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 10-сон

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-10

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-10

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz